

حیدرآباد فرخندہ بنیاد سے شائع ہونے والا قدیم متوازن علمی و ادبی ماہ نامہ

سپارس

نومبر 2023ء
-30 روپے

APPROVED IN THE UGC CARE LIST SL.NO. 869

ادارہ ادبیات اردو پنجہ گڑھ حیدرآباد

اس شمارے میں

اداریہ

5 پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور

نقد و مکرر

6-9 ڈاکٹر سید محمد الدین قادری زور میر کی مثنویاں

مضامین

10-14 پروفیسر مشتاق احمد آئی پی ایل آزاد ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کی مضبوط بنیاد قائم کرنے میں مولانا آزاد کا کردار

15-19 پروفیسر عزیز بانو مغلوں سے قبل ہندوستان کا فارسی ادب: ایک تعارف

20-25 ڈاکٹر بی بی رضا خاتون مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیمی تصورات (خطوط کے حوالے سے)

26-29 ڈاکٹر رؤف خیر خیر بہ فیض اقبال

30-40 اسلم عمادی مطالعے اقبال کے چند زاویے

41-46 اجمل علی خان تحریک آزادی اور مولانا آزاد کا الہلال

47-52 نصرت جہاں تشکیل اختر: اردو فکشن میں ایک ترقی پسند آواز

53-56 سعید الرحمن محمد رفیق مجتبیٰ حسین اور رپورتاژ نگاری

57-62 محمد وقار صدیقی سرسید احمد خان اور دانش گاہ علی گڑھ

63-68 اعجاز احمد شاہ اردو ناول کا نشاۃ ثانیہ ”غلام باغ“، از مرزا اطہر بیگ

شاعری

69-71 قاسم شاد فراہی، ڈاکٹر مسعود جعفری، کوثر صدیقی، صلاح الدین نیر، ڈاکٹر جوہی بیگم شاما، ہارون شامی،

افسانہ

72-76 شہباز ارشد مظلوم ماں

مطالعہ

77-81 ڈاکٹر محمد قیصر طفل یتیم: ایک تجزیاتی مطالعہ

آزاد ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کی مضبوط بنیاد قائم کرنے میں مولانا آزاد کا کردار

مضمون _____ پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹیل

1.0 تلخیص

ہم اگر لوٹ کر اپنے آزادی کے دور کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد نے وزیر تعلیم کے طور پر اپنی تقرری کو کس قدر نبھایا تھا۔ اُن کی وسیع تروٹن اور وزن دار شخصیت نے اُس دور کے حالات کا صحیح اندازہ لگایا اور ایسی تعلیمی پالیسیاں بنائیں جو طویل مدت میں قومی زندگی کا احساس ملک میں توازن بحال کرنے اور تعلیمی میدان میں مناسب اقدار کو جنم دینے میں معاون ثابت ہوئیں۔ آزاد اس کام کے لیے موزوں تھے، اُن کی فطرت میں بصارت، ہمت، رواداری اور دیانت داری کی خوبیاں تھیں، جس کی وجہ سے اُنہوں نے ملک کے اعلیٰ تعلیمی نظام کی مضبوط بنیاد ڈالی۔ اس مضمون میں اُن کے اعلیٰ تعلیم کے نظام کی بنیاد ڈالنے میں لئے گئے اقدامات کو ملک کے اُس وقت کے حالات کی روشنی میں دیکھا گیا ہے۔

کلیدی الفاظ: اعلیٰ تعلیم، آزادی کے وقت تعلیمی حالات، نصاب، اغراض و مقاصد، عالمی و آفاقی شہری

2.0 تمہید

مولانا آزاد بنگال میں مقیم افغان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو پہلی جنگ آزادی کے بعد مکہ مکرمہ میں منتقل ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جب یہ خاندان واپس ہندوستان لوٹا تو خاندان کی روایت کے مطابق ان کی تعلیم گھر پر ہی کی گئی۔ اُن کو عربی، فارسی، اردو، ریاضی پر دسترس حاصل تھا۔ بچپن سے ہی ذہین اور چست تھے، غضب کی سوچ و فکر اور تخلیقی صلاحیت رکھتے تھے۔ معتقد و مکرم خاندان سے تعلق تھا تو لوگ اُن کے بڑے بزرگوں کا عزت و احترام کرتے تھے۔ اُن کے ملنے جلنے والوں کا اُن پر اور اُن کے خاندان کا اوروں پر گہرا اثر تھا۔ مولانا آزاد کے ملک کی جدوجہد آزادی کے کردار کو تو سمجھی نہ دیکھا ہے۔ اُنہوں نے اخبارات و رسائل میں لکھا، خود اپنے اخبارات نکالے، جیل گئے، قانونی کارروائی ہوئی، سیاسی پارٹی کا سرگرم حصہ رہے۔ ان کی علم و حکمت اور دانائی مشہور تھی یعنی وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، ان کے بہت سارے پہلوؤں پر کافی سارا مواد لکھا گیا ہے۔ زیر نظر مضمون میں ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی اعلیٰ تعلیم کے تئیں اُس دور اندیشی کو اس وقت کے حالات میں دیکھنا مقصود ہے جو آج کے مضبوط اعلیٰ تعلیمی نظام کی بنیاد بنا۔

3.0 آزادی کے وقت ہندوستان میں تعلیم کی صورتحال

مولانا آزاد کی شخصیت اور اُس دور کے تقاضوں نے اُن سے بہترین کام لیے جو ملک کے مستقبل کو طے کرنے والا تھا۔ لیکن سب سے پہلے آزادی کے فوری بعد کے تعلیمی صورتحال کو جاننا ضروری ہے۔ آزادی کے وقت ملک میں خواندگی کی شرح سب سے خلی سطح پر تھی یعنی صرف 18.3% جس میں خواتین کی خواندگی کی شرح صرف 8.9% فیصد تھی۔ کالج اور یونیورسٹیاں جانے والی عمر کے طلبہ کا موازنہ کالج اور یونیورسٹیاں میں داخلہ حاصل کر چکے طلبہ کے مقابل اگر کیا جائے تو وہ صرف 0.33% فیصد تھی۔ یہ اعداد و شمار اعلیٰ تعلیم پر پڑھ رہے طلبہ کی تعداد کو نہ ہونے کے برابر بتلاتے ہیں۔ اس دور میں پورے ملک میں صرف 27 یونیورسٹیاں اور 498 کالج قائم تھے۔ اس کمزور تعلیمی نظام کی وجہ سے کمزور معاشی نظام تھا اور نوآبادیاتی دور کی ستم ظریفی بھی اس کی ایک اہم وجہ تھی۔ اس دور میں جو بھی تعلیم دی جاتی تھی، وہ جنرل تعلیم تھی، تکنیکی فنی و پیشہ

مدیرانہ تعلیم بہت کم تھی۔ پورے ملک میں 28 میڈیکل و 4 ڈینٹل کالج اور صرف 133 انجینئرنگ کالج ہی تھے۔ خواتین اساتذہ کی تعداد بالکل ہی کم تھی اور یونیورسٹیوں کے نصاب کا مقصد کلرکوں کی فوج تیار کرنا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں میں شہر کے افراد اور بالخصوص وہ جو تعلیم حاصل کرنے کی استطاعت رکھتے تھے شامل تھے، یعنی اعلیٰ تعلیم میں عدم مساوات کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔

آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ملک کہاں سے نکل کر کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ہندوستان میں پر بیرون ملک کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے گریجویٹس کی مانگ ملک سے باہر بھی ہے۔ گوگل، مائیکروسافٹ جیسی کئی کمپنیوں کے سی ای او (CEO) ہمارے ملک کی تعلیم کا محاصل ہیں۔ اس خواب کو پورا کرنے اور بہترین تعلیمی نظام کی بنیاد ڈالنے میں ملک کے پہلے وزیر تعلیم کا اہم کردار رہا ہے۔

4.0 وزیر تعلیم کیوں اور کیسے بنے؟

آزادی کے پہلے والے حالات اور ایسے کمزور ورثہ کو لے کر آگے بڑھنے میں ایک مضبوط دانشور اور ذہین شخصیت کو تعلیم کے میدان میں ملک کی ذمہ داری دینی ضروری تھی۔ اس لیے آزادی کے بعد ہندوستانی آئین کا مسودہ تیار کرنے والی دستور ساز اسمبلی کی کاہنہ میں 1947 سے 1952 تک ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ پھر آئین کے نفاذ کے بعد 1952 اور 1957 میں لوک سبھا کے لئے منتخب ہوئے۔ ان کے پاس وزارت تعلیم کے علاوہ ماحولیات اور سائنسی وزارت کی زائد ذمہ داری بھی تھی۔

5.0 تعلیم کے اغراض و مقاصد، وژن

وژن:

ان کا ماننا تھا کہ ان کو "ایک ایسا مستقبل کا ہندوستان چاہیے، جس میں بصیرت، ہمت اور ایمانداری کے حامل مرد و خواتین ہوں، جو قومی سرگرمی کے ہر میدان میں اپنا کردار بخوبی ادا کر سکیں"۔

اس وژن کے تحت انہوں نے اپنی وزارت کے کام کرنے کے لئے مختلف مقاصد طے کیے تھے، اور وزیر نظر مضمون کی ضرورت کے مطابق یہاں پر انہیں مقاصد کا ذکر ہے جو اعلیٰ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں۔

مقاصد:

- ☆ تعلیم کے معیار میں بہتری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سہولیات کی توسیع کے لیے اقدامات،
 - ☆ تکنیکی اور سائنسی تعلیم ملک کی ضروریات کے لیے مناسب پیمانے پر، اور
 - ☆ فنون لطیفہ کی حوصلہ افزائی اور تفریح اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے ذریعے کمیونٹی کی ثقافتی زندگی کی افزودگی کے لیے اقدامات
- وزارت تعلیم نے ان نقاط کو اپنا وژن اور مشن بنا کر اعلیٰ تعلیم کے فروغ کا کام شروع کیا اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی دیکھنے میں

آئے۔

6.0 اعلیٰ تعلیم

آزادی کے وقت اعلیٰ تعلیم کی حالت بہت بری تھی۔ جس طرح آزادی کے وقت کی صورتحال کے تحت ذکر ہے، چندا کالج، یونیورسٹیاں اور پیشہ ور ڈگری فراہم کرنے والے ادارے قائم تھے۔ آزادی کے بعد ہمارے ملک کو پیرود کار نہیں چاہیے تھے ملک کو مختلف شعبہ جات

میں لیڈروں کو تیار کرنا تھا۔ ہمارے نئے ملک کو سیاسی لیڈر، بیوروکریٹ، انجینئر، ڈاکٹر، صنعتکار، کاشتکار، بزنس مین وغیرہ جو ملک کو آگے لے جائیں، درکار تھے۔ یہ سب اسی وقت ممکن تھا جب ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھتی اور اس میں داخلہ ہر ایک کے لئے آسان ہوتا۔ اسی لیے انہوں نے اس سمت میں کئی اقدامات اٹھائے، جس کے نتیجے میں آئی آئی ٹی (IIT)، آئی آئی ایس سی (IISc)، یو جی سی (UGC)، یونیورسٹیاں و کالجز کھولے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مضامین اور پیشوں میں تعلیم کا نظم کیا گیا۔ انہوں نے ہمیشہ تعلیم کو معاشیات و صنعتی منصوبہ بندی پر ترجیح دی۔ پیشہ ورانہ میڈیکل، تکنیکی اداروں کا قیام ان کی ترجیحات میں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یونیورسٹیوں کے قیام کا مقصد تعلیمی و تحقیقی کاموں کے علاوہ سماجی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے، یعنی وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو سماج کا اٹوٹ حصہ مانتے تھے۔ ان کی ساری کاوشوں کے باوجود اعلیٰ تعلیم میں داخلے کی شرح کی کمی کی وجہ اس دور کی غربت اور اعلیٰ تعلیم کے لئے ہونے والے اخراجات تھے۔

6.1 تعلیم کا نصاب

جیسے کہ ذکر ہے کہ نوآبادیاتی دور کی تعلیم کا مقصد ملک کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے والے افراد کو بنانا نہیں تھا، بلکہ نچلے سطح پر کام کرنے والے افراد کی ایک فوج کھڑا کرنا تھا، جو حکومت کے پالیسیوں کا نفاذ میں مدد کریں۔ ملک کی آزادی نے اب اس مقصد کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب ہمیں ہر سطح اور ہر شعبے میں ملک کو آگے لے جانے والے لیڈروں کی ضرورت تھی جو عالمی سطح پر ملک کو آگے بڑھائیں۔ دوسری جانب اتنے وسیع ملک میں مختلف زبانوں، تہذیبوں، مذاہب کے ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر آگے بڑھنا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اعلیٰ تعلیم میں ہمارا نصاب بین الاقوامی سطح کا ہو جس کا ذکر انہوں نے آئی آئی ٹی (IIT)، کھڑگپور کے قیام کے دوران کیا۔ اس لیے ضروری تھا کہ نصاب کے مواد اور دائرہ کار کو بہتر بنائیں۔

مولانا واضح تھے کہ ہر سطح پر تعلیم کا مواد اور نصاب نوآبادیاتی دور سے الگ ہونا چاہیے اور اسے تعلیم کے ان مقاصد کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ان کی طرف سے بیان کیے گئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا مواد اور دائرہ کار کچھ اس طرح پیش کیا کہ

1. یونیورسٹی کے مرحلے پر تعلیمی معیارات کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور نصاب کو وسیع اور افزودہ کیا جانا چاہیے۔
2. خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔

3. زراعت اور دستکاری پر زور دینے کے ساتھ دیہی علاقوں کی ضروریات پر توجہ دی جانی چاہیے۔

4. تحقیق اور تعین قدر کو نصاب کی تاثیر اور مستقبل کی تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی کی جانے چاہیے۔

بحر حال انہوں نے اپنے وزارت تعلیم کے وژن اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کی۔ ان کی زندگی کی کاوشوں نے ملک میں اعلیٰ سطحی اداروں، سائنس و ٹکنالوجی کے اداروں، فنون لطیفہ کی اکیڈمیوں، یونیورسٹیوں و کالجز کا ایک جال بچھا دیا۔ انہوں نے جب شروعات کی تھی ملک کے سامنے ملک کے اندر کا کوئی رول ماڈل موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود ہی نئے تعلیمی ماڈل پیش کیے جو ہر سطح، ہر شعبہ میں اپنی مثال آپ ہے۔

6.2 عالمی و آفاقی شہری

ان کا ماننا تھا کہ معلومات پر سب کا حق ہے چاہے وہ معلومات ملک کے اندر ظہور پذیر ہوں یا ملک سے باہر دستیاب ہونے والی

معلومات ہوں۔ ان کا ماننا تھا کہ حاصل کردہ معلومات مہارتیں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہیں اور ملک کی ترقی کی ضامن بنتی ہیں۔ ابھی تو ملک آزاد ہوا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ رہا تھا لیکن مولانا ایک دور اندیش رہنما تھے۔ وہ تعلیمی نظام کو جہاں ملک کی جڑوں سے مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، وہیں اس نظام تعلیم کے محاصل کو عالمی طور پر بین الاقوامی سطح پر دیکھنا چاہتے تھے، یہی مقصد ملک کی 2020 کی تعلیمی پالیسی کا بھی ہے۔ انہوں نے علاقائی زبان و تہذیب و ثقافت پر زور دیا اور میسجوش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے مقابلہ کرنے والا ادارہ آئی آئی ٹی (IIT)، کھرگپور قائم کیا، جس کے نتائج (پھل) ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کی تعلیمی فکر مغرب و مشرق کی سوچ کے زیر اثر تھی۔ وہ کہتے تھے جہاں خالق نے ایک دنیا بنائی، ہم نے اپنی سہولیات کے لیے اسے ٹکڑوں میں بانٹ لیا اور ہم پوری دنیا کی جغرافیہ کو پڑھانے کے بجائے اس کے حصوں کو کاٹ کاٹ کر جیسے دلی وکلکتہ کے جغرافیہ کی معلومات فراہم کرتے ہیں، اس طرح ہم طلباء کی معلومات کو محدود کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم اگر عالمی تصور رکھیں، تو دنیا میں ایک محفوظ مقام حاصل کر پائیں گے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی بچوں کو نئے زمانے کی ماڈرن تعلیم دینا چاہتے تھے، تاکہ ان بچوں کو عالمی سطح پر ایک صحیح مقام حاصل ہو سکے۔

6.3 طلباء کے کردار کی تعمیر اور ان کا مستقبل

مولانا کہتے ہیں کہ تعلیم، گھر، مذہب، استاد سبھی طلباء کے کردار کی تعمیر پر کام کریں۔ ان سب کا مقصد طلباء کے اخلاقی اقدار کو سدھارنا، سماج کے تہذیب و ثقافت کا فروغ دینا ہونا چاہیے۔ طلباء میں سچائی کی تلاش، انصاف، روشن خیالی کا فروغ، شائستگی اور بہادری جیسے کردار پیدا کیے جائیں، جس سے ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ اس ضمن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دیے گئے ان کے خطبہ کا ایک اقتباس پیش ہے،

"آپ آزاد ہندوستان کے شہری ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کو سیکولر اور جمہوری خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک سیکولر اور جمہوری ملک کا نچوڑ ہے جہاں نسل، مذہب، ذات یا برادری کی پرواہ کیے بغیر ہر فرد کے لیے مواقع کی آزادی ہے۔ ایسے ملک کے ممبر کی حیثیت سے، آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ بشرطیکہ آپ میں کردار کی ضروری خصوصیات ہوں۔ آپ اپنے لیے تمام دروازے کھلنے کی توقع رکھیں، چاہے وہ سیاست، تجارت، صنعت خدمت یا پیشوں کے میدان میں ہوں۔ یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ماضی میں اس ادارے [علی گڑھ یونیورسٹی] کے بہت سے سابق طلباء حکومت کے تحت ملازمت کے سوا کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ آزادی کو ذہن کی وسعت اور آپ کے عزائم میں وسعت لانی چاہیے۔ اس لیے آپ کو ایک آزاد ہندوستان میں اپنی صلاحیتوں کو اس انداز میں استعمال کرنے کا انتظام کرنا چاہیے جو قوم کی ضروریات کے لیے موزوں ہوں۔" (فروری 1949 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)

کردار کی اہمیت کے متعلق مولانا نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ انہیں سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ طلباء کی بے چینی کی حد اور شدت اکثر بے وجہ اور بے تعلق ہوتی ہے، جو آج کے دور میں بھی صادق نظر آتی ہے۔ یعنی اس سے ظاہر ہے کہ وہ یونیورسٹی کے فارغین کو خود کفیل لیکن بہترین کردار کے حامل افراد کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، جو ملک کے بہترین شہری بنیں۔

7.0 خلاصہ

مولانا مانتے تھے کہ ملک کی دولت بینک میں نہیں بلکہ قومی تعلیمی نظام میں ہے، وہ تعلیم میں عدم مساوات کو مٹانے کے کام میں علمبردار تھے۔ وہ کہتے تھے کہ معلومات پر سب کا حق ہے اور ہندوستانی طالب علم کو عالمی شہری بنانا چاہتے تھے، اور تحقیق کی اہمیت کو گردانتے تھے۔ انہوں نے

اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی تعلیم، طلباء کی اخلاقی تعمیر کی کثرت اور طلباء کی بد امنی (unrest) دور کرنے پر زور دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نصاب میں چمک، نیا پن آئے اور اس میں ہندوستانی تہذیب کی عکاسی ہو اور قوم کی تعلیم کی بنیاد سیکولر خصوصیات اور ماڈرن طرز پر ہو۔ ان کا ماننا تھا کہ یونیورسٹیوں کے قیام کا مقصد تعلیم، تحقیق کے علاوہ سماجی ذمہ داریاں بھی ان کے ذمہ تفویض کرنا تھا۔ انکی یہی کاوشیں و محنتیں تھیں جس کی وجہ سے حکومت ہند ان کے پیدائشی دن کو یومِ تعلیم کے نام سے موسوم کیا ہے۔

000

ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور

مضامین کے مجموعے

افادات زور

جلد اول: خطبات، مقدمہ، دیباچہ، پیش لفظ
 جلد دوم: دکناات
 جلد سوم: تنقید و تبصرہ
 جلد چہارم: شخصیات
 جلد پنجم: لسانیات
 جلد ششم: متفرق مضامین
 جلد ہفتم: متفرق مضامین

مرتب

سید رفیع الدین قادری

ملنے کا پتہ:

زور فاؤنڈیشن، زور کیمپلکس، پنجگڑھ حیدرآباد

ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی۔ ۶

ایوان اردو، پنجگڑھ روڈ، سماجی گورنر، حیدرآباد۔ ۸۴